

**ЎЗБЕКИСТОН ЯРИМҚАТТИҚҚАНОТЛИ (HEMIPTERA:
HETEROPTERA) ҲАШАРОТЛАРИНИНГ ТОҒ ВА ТОҒ ОЛДИ
ЛАНДШАФТЛАРИ БЎЙИЧА ТАРҚАЛИШИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЗИМОСТОЙКИХ (HEMIPTERA:
HETEROPTERA) НАСЕКОМЫХ УЗБЕКИСТАНА В ГОРНЫХ И
ПРЕДГОРНЫХ ЛАНДШАФТАХ
DISTRIBUTION OF SEMI-HARDY (HEMIPTERA: HETEROPTERA)
INSECTS OF UZBEKISTAN IN MOUNTAIN AND SUB-MOUNTAIN
LANDSCAPES**

Мирзаева Г.С.¹, Мусаев Д.М.¹, Холматов Б.Р.¹, Нормуминова Ю.Б.

¹ЎЗР ФА Зоология институти

²Термиз Давлат Университети

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистонда яримқаттиққанотсимон ҳашаротларнинг тоғ ва тоғ олди ландшафтлар бўйича тарқалиши тадқиқотлар натижасида ўрганилган маълумотлар асосида яратилди.

Калит сўзлар: HETEROPTERA, қандала, ландшафт, авлод, тур, доминант, тоғ, фитофаг, зоофаг.

Ключевие слова: HETEROPTERA, кандала, ландшафт, поколение, вид, доминант, гора, растительный, зоофаг.

Keywords: HETEROPTERA, kandalala, landscape, generation, species, dominant, mountain, phtophagous, zoophagous.

КИРИШ

Яримқаттиққанотсимонлар ҳашаротлар синфининг катта қисмини ташкил этиб, ер шарининг барча ҳудудларида кенг тарқалган. Бугунги кунда дунё микёсида қандалаларнинг 75 оилага мансуб 50 мингдан ортиқ тури тарқалган бўлса [1, 4, 8]., Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Қозоғистонда қандалаларнинг 32 оилага мансуб 1250 дан ортиқ тури рўйхатга олинган [11]. Қандалалар фаунаси Ўрта Осиёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам уларнинг хилма-хиллиги бой бўлиб, эндемик ва қизил китобга киритилган турлари билан ажралиб туради [5, 7, 9]. Ушбу вазият экологик муҳитнинг ранг-баранглиги билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатиши мумкин. Қорақум, Қизилқум чўллари ва бошқа текислик ландшафтлари, яшил воҳалар ва тоғ системалари, Помир-олой, Ҳиссор, Тянь-Шан билан узвий боғлиқлиги, қандалалар учун қулай шароитларни ташкил топишига олиб келганлигидан далолат беради.

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ.

Тадқиқотлар А.Н.Кириченко (1951), И.М.Кержнер ва Н.Н.Муминов (1964),

Р.Б.Асанова ва Б.В. Искаков (1977) ҳамда В.Б. Голуб ва бошқ. (2012) усуллари асосида ўтказилди. Қандалаларни йиғишда диаметри 34-40 см бўлган энтомологик тутқич (сачок) ва диаметри 1м² бўлган оқ мато (Beat sheet) ҳамда ёруғлик тутқичларидан фойдаланилди. Йиғилган материаллар 96 % ли спитрда пластмасса идишларда сақланди. Шунингдек МБС-109 бинокуляр, Мотик В 1-220А -1, SZM -161-TL, P122 DISSECTING MICROSCOPE” микроскоплари ва Power Shot A 2500 Canon фотоапаратларидан фойдаланилди.

Мазкур тадқиқот ишимизда қандала турларининг тоғ ва тоғ олди ландшафтлар бўйича тарқалишини ўрганиш устида иш олиб бордик.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Мазкур тадқиқот ишимизда белгиланган вазифаларни бажариш мақсадида Ўзбекистоннинг тоғли Нурота (Жиззах вилояти), Хисор, Китоб (Қашқадарё вилояти), Сурхон (Сурхондарё вилояти) давлат қўриқхоналари, Угам-Чотқол давлат миллий табиат боғининг Оҳангарон қисми, Китоб геологик миллий табиат боғидан биоматериаллар йиғилди (1-расм).

А

Б

1-расм: Тадқиқотлар олиб борилган худудлар. Китоб геологик миллий боғи (А), Сурхон давлат қўриқхонаси (Б).

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди худудларида яримқаттиққанотли ҳашаротларнинг 11 оила, 48 авлод га мансуб жами 74 тури учраши аниқланди. Булар Anthocoridae оиласи (2 тур) – *Anthocoris angularis*, *Orius ribauti*.

Nabidae оиласи (2 тур) - *Himacerus mirmicoides*, *Nabis brevis*.

Miridae оиласи (35 тур) - *Dicyphus orientalis*, *Deraeocoris punctulatus*, *Deraeocoris serenus*, *Deraeocoris rutilus*, *Deraeocoris ruber*, *Adelphocoris seticornis*, *Agnocoris rubicundus*, *Brachycoleus decolor*, *Capsus ater*, *Capsus cinctus*, *Lygus pratensis*, *Lygus rugulipennis*, *Lygus gemellatus*, *Lygus punctatus*, *Orthops basalis*, *Orthops campestris*, *Polymerus brevicornis*, *Polymerus unifasciotus*, *Polyments vulneratus*, *Stenotus binotatus*, *Notostira elongata*, *Stenodema calcarata*,

Stenodema virens, Trigonotylus ruficornis, Halticus pusillus, Halticus apterus, Myrmecophyes alboornatus, Orthotylus flavosparsus, Orthotylus turcmenorum, Orthotylus oshanini, Anonymiella brevicornis, Plagiognathus chrysantemi, Camptotylus bipunctatus, Campylomma annulicorne, Tuponia elegans.

Reduviidae oilasi (4 tur) - *Rhynocoris abramovii, Rhynocoris monticola, Vachiria deserta, Reduvius testaceus.*

Coreidae oilasi (4 tur) - *Centrocoris volxemi, Coreus marginatus, Enoplops heintzii, Bothrostethus annulipes.*

Rhopalidae oilasi (3 tur) - *Liorhyssus hyalinus, Maccethus corsicus, Stictopleurus angustus.*

Geocoridae oilasi (1 tur) - *Geocoris arenarius.*

Lygaeidae oilasi (3 tur) - *Lygaeus equestris, Spilostethus rubriceps, Spilostethus pandurus.*

Rhyarochromidae oilasi (1 tur) - *Beosus quadripunctatus.*

Pentatomidae oilasi (16 tur) - *Aelia acuminata, Aelia furcula, Aelia melanota, Brachynema germari, Carpocoris fuscispinus, Carpocoris pudicus, Dolycoris baccarum, Dolycoris penicillatus, Brachynema germarii, Nezara viridula, Menaccarus deserticola, Eurydema ornata, Eurydem maracandica, Eurydema ventralis, Graphosoma consimile, Graphosoma lineatum.*

Scutelleridae oilasi (3 tur) - *Eurygaster integriceps, Odontotarsus angustatus, Odontotarsus impictus.*

Аниқланган қандала турларининг оилалар кесимида тақсимланишига кўра энг кўпи Miridae oilасига 35 тур (47,3%) ва Pentatomidae oilасига 16 тур (21,6) мансуб бўлса, энг кам турлар Geocoridae 1 тур (1,3%), Rhyarochromidae 1 тур (1,3%), Anthocoridae 2 тур (1,5%), Nabidae 2 тур (1,5%) оилаларига мансуб эканлиги маълум бўлди (2- расм).

2-расм. Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди ҳудудларида тарқалган қандала турларининг оилалар кесимида тақсимланиши.

Хулоса: Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди худудларида яримқаттиққанотли хашаротларнинг 11 оила, 48 авлод га мансуб жами 74 тури учраши аниқланди. Булар Anthocoridae оиласи (2 тур) – *Anthocoris angularis*, *Orius ribauti*.

Адабиётлар:

1. Асанова Р.Б., Искаков Б.В. Вредные и полезные полужесткокрылые Казахстана. - Алма – Аты, 1977. – 202 с.
2. Голуб В.Б. Цуриков М.Н, Прокин А.А. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. – Москва, 2012. – 339 с.
3. Есенбекова П.А. Полужесткокрылых (Heteroptera) Казакистана. – Алматы, 2013. – 349 с.
4. Кириченко А.Н. Настоящие полужесткокрылые Европейской части СССР. М. Л., Изд – во АН СССР, М., 1951. – 423 с.
5. Кириченко А.Н. Методы сбора полужесткокрылых и изучения местных фаун. – Москва, 1957. – 123 с.
6. Кириченко А.Н. Полужесткокрылых (Hemiptera: Heteroptera) Таджикистана. – Душанбе, 1964. – 259 с.
7. Асанова Р.Б. Полужесткокрылые (Heteroptera) Восточного Казахстана // Труды Инс – та зоологии АН Каз ССР, 1974. т. XXXV. Алма – Ата, 1974, – С. 63–70.
8. Асанова Р.Б. Полужесткокрылые (Heteroptera) Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1975, – 55 с.
9. Кержнер И.М., Муминов Н.Н. О некоторых малоизвестных клопах-слепняках (Heteroptera, Miridae) из Средней Азии // Изв. Отд. биол. наук АН Тад ССР, 1964. № 2, – С. 18.
10. Кириченко А.Н. Методы сбора настоящих полужесткокрылых и изучение местной фауны, М. Л., Изд-во АН СССР, 1957. – С. 121.
11. Кириченко А.Н. Настоящие полужесткокрылые насекомые. – Баку,
12. 1938.–С. 215-236.

